

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-3>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ / SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH UNSTABLE ROCKS / FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHATLARI.....5

2. Такташева Д.Р.

ISSUES OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES OF STUDENTS OF OIL AND GAS UNIVERSITY / ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА / NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....10

3. Атабаева Ф.Р.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК» / WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK FIELD» / SHIMOLIY O'RTABULOQ KONIDA NEFT QAZIB O'LISHNI KO'PAYTIRISH YO'LLARI.....17

4. Махмудова Ш.А., Галиаскаров В.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ / DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION / ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH.....22

5. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ / STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL CONVERTERS OF MOISTURE CONTENT OF LIQUID MATERIALS / SUYUQ MATERIYALLARNING NAMLIK O'ZGARTIRGICHLARINING STATIKA XUSUSIYATLARI.....28

6. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Ф.Ф., Махмуджонов М.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ / PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT / BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH.....36

7. Тургунбаев А., Шеина Н.Е., Усманова Х.А.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES / O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI.....43

8. Касимов Ш.А., Халхаджаев Б.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ / MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER INDUSTRY / ISSIQLIK ENERGETIKASI SANOATIDAGI ENERGETIK VA UTILIZASIYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH.....49

9. Бобохужаев Ш.И., Раззоков Ш.З., Назаров О.Н.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY / NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.....54

10. Ахмедов М.М., Гаюбов А.Т., Ахмедов М.М.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ» / PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS AT THE «GAZLI» FIELD / «GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA.....58

Бобохужаев Ш.И.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)

им. И.М. Губкина в г. Ташкенте, старший преподаватель

Раззоков Ш.З.,

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) им.

И.М. Губкина в г. Ташкенте, студент

Назаров О.Н.

Университет Искусственного Интеллекта

имени Мухаммада бен Заида, Студент

**РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7466183>**АННОТАЦИЯ**

Сегодня внедрение искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности занимает существенную роль и особое место. Однако существует ряд проблем, которые не позволяют достаточно эффективно внедрять искусственный интеллект в нефтегазовую промышленность, наиболее существенной из которых является нехватка соответствующих специалистов.

Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, искусственный интеллект, автоматизация, оптимизация, бизнес-процессы, рентабельность, программирование, цифровизация, компьютерное обучение, инженер-нефтяник.

Bobokhujaev Sh.I.

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)

named after I.M. Gubkin in Tashkent, Senior lecturer

Razzokov Sh. Z.

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)

named after I.M. Gubkin in Tashkent, student

Nazarov O.N.

Muhammad bin Zayed University

of Artificial Intelligence, student

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY**ABSTRACT**

Today, the introduction of artificial intelligence in the oil and gas industry occupies a significant role and a special place. However, there are a number of problems that do not allow

the effective implementation of artificial intelligence in the oil and gas industry, the most significant of which is the lack of relevant specialists.

Key words: oil and gas industry, artificial intelligence, automation, optimization, business processes, profitability, programming, digitalization, machine learning, petroleum engineer.

Bobokhujaev Sh.I.

I.M.Gubkin nomidagi (MTU) Rossiya davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahridagi filiali, katta o'qituvchi

Razzokov Sh. Z.

I.M.Gubkin nomidagi (MTU) Rossiya davlat neft va gaz universiteti Toshkent shahridagi filiali, talaba

Nazarov O.N.

Muhammad bin Zayed sun'iy intellekt universiteti, talaba

NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELEKTNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda neft va gaz sanoatida sun'iy intellektning joriy etish muhim rol va alohida o'rin tutadi. Biroq, sun'iy intellektning neft va gaz sanoatiga etarlicha samarali joriy etishga imkon bermaydigan bir qator muammolar mavjud, ularning eng muhimi tegishli mutaxassislarining etishmasligi.

Kalit so'zlar: neft va gaz sanoati, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, optimallashtirish, biznes jarayonlari, rentabellik, dasturlash, raqamlashtirish, kompyuter ta'limi, neft muhandisi.

Введение. На сегодняшний день искусственный интеллект (ИИ) как важнейшая технология быстро проникает во все отрасли жизнедеятельности общества, создавая значительный потенциал для инноваций. В здравоохранении, транспорте, розничной торговле, средствах массовой информации и финансах ИИ уже вызвал существенные изменения, а также трансформировал правила конкуренции. Вместо того чтобы полагаться на традиционные и ориентированные на человека бизнес-процессы, компании из этих отраслей создают ценность, используя решения ИИ [1]. В данных направлениях усовершенствованные алгоритмы, постоянно пополняемые цифровизацией, управляют процессом создания стоимости.

Новые тенденции в нефтегазовой промышленности требуют от компаний изучения способов эффективной и конкурентоспособной оцифровки, автоматизации и решения сложных инженерных задач. Научные исследования показали [2], что в нефтегазовой промышленности все чаще применяется ИИ для решения сложных задач в операциях по разведке, добыче, переработке, транспортировке и маркетингу.

Основная часть. На сегодняшний день алгоритмы использования ИИ обеспечивают конкурентное преимущество, а также позволяют нефтегазовым компаниям повышать производительность нефтегазовых месторождений или скважин. Постепенное внедрение передовой робототехники и методов управления, позволяет ускорить время обработки и снижать потребность в человеческом труде. ИИ помогает инженерам-нефтяникам и менеджерам нефтегазовой отрасли находить и реализовывать новые идеи по разведке и добыче на месторождении, чтобы повысить рентабельность инвестиций. Нефтегазовые компании BP, Shell, SaudiAramco и другие активно инвестируют в стартапы и научно-исследовательские, а также опытно-конструкторские работы по внедрению в деятельность ИИ [3]. Однако существует ряд проблем, которые не позволяют более эффективно и быстро внедрять ИИ в разведку, добычу нефти и газа, которые связаны с нехваткой соответствующих специалистов.

Внедрение ИИ в нефтегазовую промышленность приводит к ощутимым изменениям и сокращению персонала, но в тоже время компании не могут обойтись без инженеров-нефтяников. Учитывая результаты внедрения ИИ, изменению подлежит только роль и обретение новых требуемых навыков инженеров-нефтяников. Чтобы успешно внедрять инновации по ИИ, нефтегазовым компаниям наряду с профильными специалистами, потребуются инженеры-нефтяники с хорошими знаниями и способностями решения задач и функций ИИ. Их роль будет заключаться в том, чтобы обеспечить решение возникших проблем применения ИИ, а также осуществить оценку внедрения ИИ, т.е. соответствия физической и процессной реальности. Со временем эти задачи и функции будут играть решающую роль, поскольку в связи с внедрением ИИ становятся, востребованы новые способы осмысления проблем, с которыми сталкиваются нефтегазовые компании и новая роль инженеров-нефтяников будет становиться все более важной. Подготовкой нового поколения инженеров-нефтяников стали заниматься университеты с самым высоким рейтингом по нефтегазовому делу, которые начали внедрять новые специальные образовательные программы, которые представляют собой сочетание науки о ИИ и обучении нефтегазовому делу [4].

Кроме того, инженерам-нефтяникам необходимо будет научиться работать с продуктами ИИ, которые ориентированы на отрасль. Учитывая возможности и способности ИИ, а также глубокие знания инженеров-нефтяников в отраслевой области, эффективность деятельности нефтегазовой компании вырастает в разы.

Набор технических навыков типичного инженера-нефтяника не включает вопросы программирования, инженерной цифровизации деятельности, а также цифровых технологий и компьютерного обучения [5]. Важность этих навыков будет только возрастать по мере использования более сложной аналитики, которая станет основой нефтегазового бизнеса. Многие инженеры-нефтяники самостоятельно ищут возможности для развития этих навыков. Инженеры-нефтяники имеют широкие возможности для автоматизации или оптимизации процессов с помощью знаний о цифровых технологиях и ИИ. Многие проекты в добыче, разработке месторождений, бурении, закачивании скважин и геофизике, будут улучшены за счет лучшего понимания с помощью компьютерного обучения или интеллектуального анализа данных. Инженерам-нефтяникам не обязательно быть экспертами в программировании, но они должны хорошо разбираться в том, как извлекать полезные сведения из обширного набора данных с помощью ИИ [6].

Выводы. Внедрение и применение ИИ в нефтегазовой промышленности имеет важное значение для эффективности деятельности и повышения конкурентоспособности. Одной из главных проблем эффективного внедрения ИИ в нефтегазовой промышленности, является нехватка соответствующих специалистов, обладающих знаниями инженера-нефтяника и цифровых технологий. Чтобы стать профессиональным современным инженером-нефтяником, необходимо получить навыки базовых знаний по нефтегазовому делу, знать языки программирования, основы статистики и компьютерного обучение.

Список использованной литературы:

1. Erik Brynjolfsson, Tom Mitchell. What can machine learning do? Workforce implications. [Электронный ресурс]. URL: science.org/doi/10.1126/science.aap8062.
2. Discover Top 10 Oil & Gas Industry Trends & Innovations in 2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-oil-gas-industry-trends-innovations-in-2021/#artificial-intelligence>
3. Yanqing Duan, John S. Edwards, Yogesh K. Dwivedi. Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data – evolution, challenges and research agenda. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.021>
4. Iain M. Cockburn, Rebecca Henderson, Scott Stern. The Impact of Artificial Intelligence on Innovation. An Exploratory Analysis. [Электронный ресурс].

- URL:<https://www.nber.org/system/files/chapters/c14006/c14006.pdf>
5. McKinseyGlobalInstitute. Notes from the AI frontier. Modeling the impact of AI on the world economy. [Электронный ресурс].
<https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20the%20frontier%20Modeling%20the%20impact%20of%20AI%20on%20the%20world%20economy/MGI-Notes-from-the-AI-frontier-Modeling-the-impact-of-AI-on-the-world-economy-September-2018.pdf>
 6. Marco Iansiti, Karim R. Lakhani. Competing in the Age of AI. How machine intelligence changes the rules of business. URL: <https://hbr.org/2020/01/competing-in-the-age-of-ai>

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000